

ENTRE MITOS, RITOS E FÉ: REMINISCÊNCIAS DA FREGUESIA DO BOM CONSELHO

Luiz Ricardo Oliveira Santos

*Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFS)
Secretaria Municipal de Educação*

A chegada do Frei italiano Apolônio de Todi, enviado a serviço da Coroa Real para evangelização da região em que hoje está situada a cidade de Cícero Dantas/BA, marca o início de uma longa caminhada que culminou em sua emancipação. Quais movimentos de fé levaram a população de Cícero Dantas a ascender enquanto sociedade baiana e semiárida? Quais ritos persistem e marcam as tradições do povo cícero-dantense através do tempo? Aqui, tenho por alvo discutir qual o papel da simbologia de fé e da missão capuchinha para o desenvolvimento da sociedade de Cícero Dantas. Como patrimônio cultural material manifestam-se os templos católicos da Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho e da Santa Cruz, no Alto homônimo. Por sua vez, o patrimônio imaterial é observado – principalmente – na tradicional procissão que ocorre no mês de agosto – em devoção àquela Santa. Nessa seara, Cícero Dantas mantém vivas tradições seculares em seu cotidiano, seja pelos ritos de fé ou pelas tentativas de resgate pelos rituais e cultura do seu povo.

Palavras-chave: Cícero Dantas. Patrimônio. Religiosidades.

ENTRE MITOS, RITOS Y FE: REMINISCENCIAS DE LA PARROQUIA DEL BOM CONSELHO

La llegada del fraile italiano Apolonio de Todi, enviado a servir a la Corona Real para evangelizar la región donde hoy se encuentra la ciudad de Cícero Dantas (Noreste de Brasil), marca el inicio de un largo camino que culminó con su emancipación. ¿Qué movimientos de fe llevaron a la población de Cícero Dantas a surgir como una sociedad bahiana y semiárida? ¿Qué ritos persisten y marcan las tradiciones del pueblo cícero-dantense a lo largo del tiempo? Aquí mi objetivo es discutir el papel del simbolismo de la fe y la misión capuchina en el desarrollo de la sociedad de Cícero Dantas. Los templos católicos de la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo y de la Santa Cruz, en el Alto del mismo nombre, forman parte del patrimonio cultural material. A su vez, el patrimonio inmaterial se observa –principalmente– en la tradicional procesión que se realiza en el mes de agosto –en devoción a ese Santo–. En este campo, Cícero Dantas mantiene vivas las tradiciones seculares en su vida cotidiana, ya sea a través de ritos de fe o mediante intentos de rescatarlas a través de los rituales y la cultura de su pueblo.

Palabras clave: Cicero Dantas. Herencia. Religiosidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA

Sou caipira, Pirapora
Nossa Senhora de Aparecida
Ilumina a mina escura e funda, o trem da minha vida
(**Romaria** – Renato Teixeira)

A igreja católica e, mais precisamente, a fé sempre estiveram presentes nas sociedades antigas e contemporâneas. Na antiga Vila do Jeremoabo não foi diferente. A chegada do Frei Apolônio de Todi, italiano enviado a serviço da Coroa Real para evangelização da região em que hoje vivemos, marca o início de uma longa caminhada que culminou no destaque e emancipação de Cícero Dantas. Contudo, nossa conversa neste manuscrito começa um pouco antes da denominação do Barão e político Cícero Dantas Martins, mas com o processo de formação da Freguesia de Bom Conselho dos Montes do Boqueirão.

Em 1812, fruto das missões capuchinhas, o frei franciscano chegou à região em que hoje está situada a sede do município de Cícero Dantas, na qual ergueu uma Capela (em devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho), tendo em vista a crescente população que aqui se desenvolvia. Antes, aqui havia apenas uma estalagem para parada de tropeiros que passavam com rebanhos de gado e populações indígenas kiriris, nativos dessas terras. Assim, com a construção da Capela, a missão de evangelização se intensificou, uma vez que não era mais necessário o deslocamento até a sede da Vila, hoje município de Jeremoabo, para as profissões de fé das famílias mais abastadas e para facilitar as missões de evangelização.

Segundo Karsburg (2015, p. 53), os capuchinhos eram considerados sucessores dos jesuítas com a missão de catequizar os povos indígenas, sejam como missionários, a serviço da diocese ou como “[...] itinerantes junto às populações do interior”. Nessa seara, Frei Apolônio de Todi se aproximou do povo da Vila do Jeremoabo como missionário, evangelizando as populações nos Estados da Bahia e Sergipe, deixando marcas significativas principalmente na Freguesia de Bom Conselho.

O que, talvez, o Frei não imaginava era que suas ações culminariam em algo muito maior: o desenvolvimento da região, antes estalagem, com a construção de moradias ao redor da Capela. Em 1817, contudo, a crescente povoação é elevada à categoria de Freguesia de Nossa Senhora do Bom Conselho dos Montes do Boqueirão, a qual foi elevada à categoria de Vila (cidade) em 9 de junho de 1875,

tendo por nome Bom Conselho, emancipando-se de Jeremoabo e passando a trilhar seus próprios caminhos.

Nessa seara, questiono-me aqui: quais movimentos de fé levaram a população de Cícero Dantas a ascender enquanto sociedade baiana e semiárida? Quais ritos persistem e marcam as tradições do povo cícero-dantense através do tempo? Assim, tenho por alvo discutir qual o papel da simbologia de fé e da missão capuchinha para o desenvolvimento da sociedade de Cícero Dantas.

Para tanto, valho-me de uma escrita embebida em elementos discursivos da fé católica do povo de Cícero Dantas e em levantamentos bibliográficos e documentais. Nessa perspectiva, a escrita se torna um elemento performático que mistura minha subjetividade enquanto pesquisador e morador dessa terra com a escrita acadêmica pós-crítica, que percebe os percursos intrínsecos envolvidos na pesquisa científica e posiciona o pesquisador enquanto sujeito mergulhado no fenômeno que analisa.

Assim, crio analogias da escrita com os tópicos dos missais litúrgicos, os quais intitulam as seções deste manuscrito, avivando as narrativas de fé que criaram a Freguesia do Bom Conselho como uma comunidade religiosa. Evidente lembrar, contudo, que a escrita subjetiva deste artigo não despercebe os processos históricos e as condições de possibilidade em que os eventos ocorreram, tampouco se liberta da criticidade necessária ao entendimento dos objetivos da Casa Real com o envio dos missionários. No entanto, aqui me voltarei às manifestações de fé e de crença que se emulsionam entre contos, rituais e culturas que formaram a sociedade do Bom Conselho.

Olha lá, vai passando a procissão
Se arrastando que nem cobra pelo chão
As pessoas que nela vão passando
Acreditam nas coisas lá do céu
As mulheres cantando tiram versos
E os homens escutando tiram o chapéu
Eles vivem pensando aqui na Terra
Esperando o que Jesus prometeu
E Jesus prometeu coisa melhor...
(A **procissão** – Gilberto Gil)

PRIMEIRA LEITURA: A SANTA FUJONA DO BOQUEIRÃO

Reza a lenda, contada pelas diversas gerações que habitam Cícero Dantas, que foi construída uma Capela nos Montes do Boqueirão (Figura 1), em devoção à Nossa Senhora, que contava com uma escultura feita de barro, representando essa mesma santa. Acontece que, todas as noites, essa santa – misteriosamente (ou milagrosamente como contam os populares) – sumia da Capela dos Montes do Boqueirão e aparecia na Capela erguida pelo Frei Apolônio de Todi, na sede da Freguesia, hoje Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho.

Figura 1 – Montes do Boqueirão, zona rural de Cícero Dantas.

Foto: Hugo Figueiredo, 2024.

Acontece que, ainda segundo a lenda, quando os fiéis percebiam que a Santa não se encontrava na Capela, partiam para procurá-la na, hoje, Igreja Matriz e, ao encontrar a escultura, partiam em procissão de volta à Capela do Boqueirão, rezando e cantando em devoção à Santa. De acordo com Tolovi (2011, p. 127) “mitos e religiões nascem de uma determinada cultura, a partir do desejo e da necessidade da coletividade que busca formas de transcendência, por meio da imaginação”.

Custódio (2012), ao tratar sobre a religiosidade como patrimônio cultural imaterial, considera essa manifestação como a mais significativa e que merece

especial atenção. Ainda segundo Custódio (2012, p. 33), a religiosidade é “um conjunto de atividades que se articulam com as crenças e os rituais e que o patrimônio cultural imaterial religioso deve ser capaz de expressar a diversidade de interesses sociais em jogo”. Nessa conjuntura, a manifestação religiosa do povo de Cícero Dantas, que se configura na expressão de sua fé e devoção, por meio de suas manifestações culturais religiosas, caracterizam-se como o patrimônio do lugar, enraizado em suas culturas e sua história.

Em consonância a Santos (2021), a comunidade de Cícero Dantas deve sua devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho (Figura 2) ao Frei Apolônio de Todi, que a deixou como marca do seu apostolado, uma vez que ele era italiano, por ter sido um religioso atuante e que, até hoje, é lembrado com o gentílico de ruas, praças e até mesmo distritos. Ainda segundo o autor e de acordo com as tradições católicas, o principal centro de devoção à Nossa Senhora fica localizado na Itália, país natal do Frei Todi, tendo por data litúrgica 26 de abril.

Figura 2 – Ícone de Nossa Senhora do Bom Conselho em procissão no mês de agosto.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cícero Dantas, 2022.

Um fato curioso na fé do povo de Cícero Dantas é a Festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, comemorada no dia 15 de agosto, destoando da oficial data

litúrgica, mencionada anteriormente. O novenário tem início no dia 7 de agosto de todos os anos, com missas realizadas todos os dias, finalizando com a tradicional procissão (Figura 3) que percorre as principais ruas e avenidas da cidade, iniciando e terminando em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho, erguida no mesmo local da Capela construída pelo Frei Apolônio e que marca significativamente os primeiros movimentos da Freguesia de Bom Conselho.

Figura 3 – Procissão de Nossa Senhora do Bom Conselho (2022).

Fonte: Prefeitura Municipal de Cícero Dantas, 2022.

Existem duas hipóteses que poderiam explicar a mudança de data para devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho em Cícero Dantas de abril (data litúrgica) para agosto (data local), que seriam: a primeira, para distanciar as comemorações do período da quaresma, cuja data seria muito próxima da Semana Santa. A segunda está relacionada com a Assunção de Nossa Senhora, festa comemorada exatamente no dia 15 de agosto, a qual estabelece uma relação direta com a denominação Mariana de devoção do povo Cícero-dantense.

As mudanças de data das comemorações católicas estão associadas a questões locais em muitas cidades brasileiras, podendo obedecer ao clima local, a outras festas religiosas, aos costumes dos habitantes e demais elementos que percorrem os dogmas das religiões, especialmente a católica.

SEGUNDA LEITURA: NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DO BOQUEIRÃO

Das procissões contadas na lenda da Santa Fajona, o que se perpetua na cidade de Cícero Dantas é a procissão de Nossa Senhora do Bom Conselho. É interessante, mesmo que um tanto ufanista e embebido de pertencimento, imaginar que, pelas mesmas ruas e avenidas, antes vielas e passagens, que vislumbraram as procissões do nascimento da Freguesia, hoje passa a população ainda em procissão católica em direção à Igreja Matriz (Figura 4). Nesse sentido, relacionamos as tradições de fé do povo de Cícero Dantas, como qualquer outro povo, à cultura, à memória e à história local e regional, tendo em vista que as religiosidades se configuram como patrimônio imaterial das sociedades.

Figura 4 – Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho (2024).

Foto: Hugo Figueiredo, 2024.

De acordo com Rosendahl (2018),

A procissão é um ato de culto externo em que se manifestam com mais exuberância o sentimento religioso e a devoção popular; ela se destaca como o momento mais importante de uma festa religiosa na cidade ou durante uma romaria ao santuário visitado. As solenes procissões são práticas devocionais católicas impostas, ao longo do período colonial, como estratégia de conversão pelo clero, 389 cujos membros eram considerados agentes oficiais da religião e auxiliares da Coroa na preservação da fé entre o povo (Rosendahl, 2018, p. 389-390).

Outra remanescente dos tempos do missionário capuchinho é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho, que remonta à primeira Capela erguida pelo Frei Apolônio de Todi, em 1812. Em 1893, a Capela erguida por Frei Apolônio foi demolida, a atual matriz tinha, então, suas obras iniciadas no ano seguinte, em 1894.

Esse patrimônio material do povo cícero-dantense é rico em história, pois, no ano seguinte (1895), em passagem pela então Bom Conselho, o peregrino Antônio Conselheiro auxiliaria na construção da nova paróquia, auxiliando também na reforma da Capela do Alto Santa Cruz (Figura 5), sendo aquela construção, também, um patrimônio físico da cultura e fé do povo deste lugar.

Figura 5 – Capela da Santa Cruz (Alto do Cemitério), edificada por Antônio Conselheiro.

Foto: Hugo Figueiredo, 2024

A antiga Freguesia do Bom Conselho se expandiu, mudou de nome, viu cada vez mais pessoas aqui chegarem e a chamarem de lar, nascidos aqui ou fora (como este que vos escreve) e, em seus povoados, acolher mais ritos de fé e devoção com seus padroeiros em específico. Mas, uma coisa pouco muda: a fé e a companhia de Nossa Senhora do Bom Conselho todos os dias 15 de agosto, quando a cidade se enche de fiéis, de alegria e devoção, rememorando a antiga Bom Conselho. Hoje, Cícero Dantas se mistura com todos aqueles povos que a fizeram Vila, Paróquia e Município.

ITE MISSA EST¹

Tu és o fanal que nos conduz
Tu és a estrela que nos guia
Tu és o orvalho da esperança
Excelsa Mãe de Deus, Virgem Maria
(Hino à Nossa Senhora do Bom Conselho – Herculano Carvalho)

Na antífona desta nossa conversa, questionei-me quais movimentos de fé fizeram Cícero Dantas se tornar a sociedade como a vemos atualmente e que movimentos ainda persistiam desde a época da chegada do Frei Todi a estas povoações. Sem dúvidas, as manifestações católicas, como a procissão de Bom Conselho, são as mais emblemáticas delas, somadas aos crescentes desdobramentos presentes nos povoados.

Não foi alvo deste manuscrito, no entanto, problematizar as questões de colonização e evangelização presentes nos interesses da Coroa em enviar missionários para catequizar os povos originários e, com isso, demarcar território. No entanto, compreendo as implicações históricas, antropológicas e sociológicas que esses interesses culminaram, mas – como disse – o alvo principal, aqui, foi precisar como os manifestos de fé foram e ainda são demarcadores da cultura do povo deste lugar.

¹ *"Ite, missa est"* é uma expressão em latim que significa "Ide, a missa está terminada" ou "Ide, é a despedida". Ou seja, a expressão significa que a missa, como a conhecemos, terminou (Cerqueira; Cordeiro, 2015). Atualmente, utilizamos a passagem "Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe". Neste manuscrito, utilizei a referência litúrgica para a sessão das considerações finais, tal qual o encerramento da leitura e um convite para a próxima.

Assim, Cícero Dantas, no auge do seu sesquicentenário, mistura-se com seus elementos históricos, mantendo vivas tradições seculares em seu cotidiano, seja pelos ritos de fé ou pelas tentativas de resgate pelos rituais, honrarias, nomeações de vias públicas, dentre outros atos que devem ser ampliados e potencializados por quem for de dever e direito. Nessa conjuntura, num mundo mergulhado em projeções, um povo que mantém vivas suas tradições não há de se prender ao passado, e sim carregar um futuro alicerçado em seu lugar no mundo.

REFERÊNCIAS

CERDEIRA, Phelipe de Lima; CORDEIRO, Phelippe Henrique Garcia. *Ite, missa est: uma confissão de amor pela poesia – a consagração de um modernista procurando o pecado*. **Revista Versalete**, Curitiba, v. 3, n. 4, jan./jun. 2015.

CUSTÓDIO, Elivaldo Serrão. Religiões de matrizes africanas como patrimônio cultural imaterial no contexto escolar do Amapá. **Revista Aleph**, Niterói/RJ, ano VI, n. 18, p. 29-44, 2012.

KARSBURG, Alexandre de Oliveira. Os apóstolos dos sertões brasileiros: uma análise sobre o método e os resultados das missões religiosas dos capuchinhos italianos no século XIX. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, p. 51-64, jan.-jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21862015000100004>

ROSENDAHL, Zeny. O ritual da procissão sacralizando o espaço: a paisagem religiosa. In: ROSENDAHL, Z. **Uma procissão na geografia**. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2018. p. 387-401.

SANTOS, Jadilson Pimentel dos. A igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho de Cícero Dantas e seu aparato ornamental. In: ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE, 15, 2021, virtual. **Atas do XV Encontro de História da Arte**. Campinas: IFCH/UNICAMP, n. 15, 2021. DOI:10.20396/eha.15.2021.4699

TOLOVI, Carlos Alberto. Mito, religião e organização social. **Pensar-Revista Eletrônica da FAJE**, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 118-135, 2011.